

INSON GENOMI

¹Sodiqova Sadoqat, ²Mardonova Muhlixa, ³Rahmonova Fazilat, ⁴Begmatova Shabnam

^{1,2,3,4}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar fakulteti biologiya
yoʻnalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14202988>

Annotasiya. Ushbu tezisdan inson genomi va uning tarixi, rejalashtirish bosqichlari haqida maʼlumot berib oʻtamiz.

Kalit soʻzlar: inson genomi, DNK, xromosoma, tuxum hujayra, sperma, somatik hujayra, vegetativ hujayra.

Abstract. In this thesis, we provide information about the human genome and its history, planning stages.

Keywords: human genome, DNA, chromosome, egg cell, sperm, somatic cell, vegetative cell.

Аннотация. В данной диссертационной работе мы предоставляем информацию о геноме человека и его истории, этапах планирования.

Ключевые слова: геном человека, ДНК, хромосома, яйцеклетка, сперматозоид, соматическая клетка, вегетативная клетка.

Kirish

Organizmning genomi - DNKni hosil qiluvchi nuklein kislota ketma-ketliklari yoki genlari toʻplami hisoblanadi.. Aslida, genom - bu organizmni qurish uchun molekulyar loyihadir. Inson genomi 23 xromosoma juftining DNKsidagi genetik koddir, Homo sapiens, shuningdek, inson mitoxondriyasida topilgan DNKdir. Tuxum va sperma hujayralarida taxminan 23 milliard xromosoma (gaploid genom) mavjud boʻlib, ular uch milliardga yaqin DNK asos juftlaridan iborat. Somatik hujayralar (masalan, miya, jigar, yurak) 23 xromosoma juftiga (diploid genom) va olti milliardga yaqin tayanch juftiga ega. Baza juftlarining taxminan 0,1 foizi bir kishidan boshqasiga farq qiladi. Odam genomi shimpanzening genomiga 96 foizga oʻxshashdir. Xalqaro ilmiy tadqiqot hamjamiyati inson DNKni tashkil etuvchi nukleotid asoslari juftlarining ketma-ketligi xaritasini tuzishga intildi. Amerika Qoʻshma Shtatlari hukumati gaploid genomining uch milliard nukleotidlarini ketma-ketlashtirish maqsadida 1984 yilda Inson genomini loyihasini yoki HGPni rejalashtirishni boshladi. Loyiha uchun oz miqdordagi nomaʼlum koʻngillilar DNKni etkazib berishdi, shuning uchun yakunlangan inson genomi hech kimning genetik ketma-ketligi emas, balki inson DNKsi mozaikasi edi. Organizmning DNKni tashkil etadigan nuklein kislotasi sekanslari yoki genlari toʻplami uning genomidir. Asosan, genom - bu organizmni qurish uchun molekulyar rejadir. Inson genomi Homo sapiensning 23 xromosom jufti DNKdagi genetik koddir, shuningdek inson mitoxondriyalarida topilgan DNK. Tuxum va sperma hujayralari tarkibida uch milliarddan ortiq DNKli tayanch juftlaridan iborat 23 xromosomal (haploid genom) mavjud.

Somatik hujayralar (masalan, miya, jigar, yurak) 23 xromosom juftligiga (diploid genomiga) va olti milliard tagacha tayanch juftligiga ega. Asosiy juftlarning taxminan 0.1 foizi bir kishidan boshqasiga farq qiladi.

Xalqaro ilmiy tadqiqot jamiyati inson DNKni tashkil etuvchi nukleotid tayanch juftlarining ketma-ketlik xaritasini yaratishga harakat qildi. Qoʻshma Shtatlar hukumati 1984 yilda Human Genome Project yoki HGP ni haploid genomning uch milliard nukleotidini tartibga solish maqsadida rejalashtirishni boshladi. DNKni loyiha uchun kam sonli anonim koʻngillilar

etkazib berdi, shuning uchun tugallangan inson genomi hech bir insonning genetik ketma-ketligini emas, balki inson DNKining mozaikasi edi. Inson genomining loyihasi tarixi va yilnomasi: Rejalashtirish bosqichi 1984 yildan boshlangan bo'lsa, HGP rasman 1990 yilgacha ishga tushmadi. O'sha paytda olimlar xaritani to'ldirish uchun 15 yil vaqt ketishini taxmin qilishgan, ammo texnologiyaning rivojlanishi 2005 yilda emas, balki 2003 yil aprelida yakunlandi. AQSh Energetika vazirligi (DOE) va AQSh Sog'liqni saqlash milliy institutlari (NIH) 3 milliard dollarlik davlat moliyalashtirish mablag'larining katta qismini ta'minladilar (muddatidan oldin bajarilishi sababli 2,7 milliard dollar). Loyihada ishtirok etish uchun butun dunyodan genetik olimlar taklif qilindi. Xalqaro konsortsiyaga Qo'shma Shtatlardan tashqari Buyuk Britaniya, Frantsiya, Avstraliya, Xitoy va Germaniyaning institutlari va universitetlari kirgan.

Ingliz shifokori Adams o'zining «Taxmin qiluvchi irsiy kasallik xossalari to'g'risida» deb nomlangan asarida odamlarda yashirin holda tug'ma kasallik omillari mavjud, ular yaqin qarindoshlar nikohida ro'yobga chiqadi, lekin ular tug'ilganda birdaniga emas, keyinchalik paydo bo'lishi mumkin, bunda muhit omillarining ma'lum darajada roli bor, degan. Uning fikricha irsiy kasalliklarga duchor bo'lgan shaxslarning urchishi pasaygan holatda bolgani sababli bunday kasalliklar keyingi avlodlarda yo'qolishi mumkin. 1820-yili nemis olimi Nasse qon ivimaslik - gemofiliya kasalligi erkaklar orqali kelgusi avlodlarga berilishini ma'lum qilgan. Ingliz olimi Galton «Iste'dod va fe'l-atvorni irsiylanishi» (1865) va «Iste'dod irsiylanishi» (1869) nomli asarida mashhur odamlar shajarasini o'rganib, ham ruhiy holat, ham jismoniy rivojlanish irsiylanadi, degan xulosaga keldi. U belgi-xossalarning irsiylanishida ota-ona organizmlarining teng qimmatga ega ekanligini e'tirof etdi. Olim fikriga ko'ra faqat qobiliyat, iste'dodgina emas, balki boshqa ruhiy, biologik xossalari, chunonchi spirtli ichimliklarga, darbadar hayot kechirishga moyillik, sil, yurak xastalıkları, uzoq yashashlik, hatto axloq, xudojo'ylik ham nasldannaslgaga beriladi. Galton odam rivojlanishida irsiyatning roli muhimligini isbotlab, fanga egizaklar metodikasini joriy etgan. Olim tabiiy tanlanish haqidagi Charlz Darvin ta'limotini odamzodga tatbiq etish y o ii bilan jamiyatda iste'dodli, qobiliyatli shaxslarni ko'paytirishni taklif etdi. Bu bilan odam genetikasida g'ayriilmiy nazariya hisoblangan yevgenika oqimiga asos soldi. Galton yevgenika tushunchasi ostida «odamlar avlodini yaxshilash» ta'limotini ilgari surdi. U yevgenikani uch bosqichda olib borishni tavsiya etdi. Birinchi bosqichda odam irsiyati o'rganilib, har bir odam o'z irsiyati haqida to'liq ma'lumotga ega boiishi lozim.

Ikkinchi bosqichda odam irsiyati haqidagi malumotlarga asoslanib insonlarning jismoniy va ruhiy faoliyatini yaxshilashga yo'naltirilgan nikohlarni amaliyotga joriy etish inson nasliga ziyon keltiruvchi nikohlarga to'sqinlik qiluvchi qonunlarni yaratishni ko'zda tutish.

- Uchinchi bosqichda odamlar irsiyat haqida to'liq ma'lumotlarga ega bolganlaridan so'ng jamiyatda yaxshi avlodni vujudga keltiruvchi nikohlar o'z-o'zidan sodir bo'ladi, deydi. Dastlab yevgenika oqimi barcha mamlakatlarda shiddat bilan rivojlanadi. Lekin 1930-40-yillarda yevgenika oqimining «negativ» holatlari namoyon bo'la boshladi. Yevgenikani targ'ib qilish bilan bog'liq holda bir irq yoki millatni boshqalari ustidan hukmron boyish g'oyasi yoki irqdami, millatlarni tabaqalarga ajratish kabi g'ayriilmiy nazariyalar paydo bo'ldi. Chunonchi shu yillarda Germaniya «fashistlari» tomonidan yevgenika oqimi niqobi ostida o'tkazilgan «irqchilik gigiyenasi» butun dunyo jamiyati oldida yevgenika oqimining inqirozga uchrashiga sababchi bo'ldi.

Shunday qilib, dastlabki vaqtlarda odam irsiyatini o'rganish va bu sohada olib borilgan tadqiqotlar biror-bir nazariy qoidalarga asoslanmadi. Faqat XX asr boshlarida ingliz tibbiyot

olimi Gerrod Mendelning irsiyat qonunlari bilan tanishgach, modda almashish bilan aloqador ba'zi belgi-xossalarning irsiylanishi mana shu qonunlar zaminida ro'y berishini qayd etdi. Masalan, alkaptonuriyaga yoiqqan odamlarning farzandlari yaqin qarindoshlariga uylansalar yoki turmushga chiqsalar, ular naslida oz sonda shunday xastalikka chalingan bolalar tug'ilishi aniqlandi. Keyinchalik Landshteyner odamlar qonini tekshirib, ularda A,B,0 guruhlari borligini ma'ium qildi. Dungem va Girshfeld odamdagi qon guruhlari Mendel kashf qilgan qonunlar bo'yicha irsiylanishini aniqladilar.1924-yili Bershteyn tadqiqotlari qonning A,B,0 guruhlari ko'p allellar tomonidan nazorat qilinishini ko'rsatdi. Odam xromosomalari tuzilishini o'rganishda A.P.Prokofeva-Belgovskayaning xizmati muhimdir.Odam genetikasi bo'yicha keyingi yillarda O'zbekistonda bir qancha ishlar amalga oshirildi. Xususan, Ye.X.To'raqulov va uning shogirdlari tomonidan irsiy kasalliklar rivojlanishining biokimyoviy mexanizmlari o'rganildi. Akademiklarimizdan J.X.Xamidov va A.A.Abdukarimovlar tireoid gormonlar ta'sirining genetik mexanizmlarini o'rganishga o'zlarining katta hissalarini qo'shdilar. Akademik N.M.Majidov va professor Sh.Shomansurovlar asab kasalliklarining kelib chiqishida irsiy omillar rolini o'rgandilar.

Markaziy Osiyo respublikalarida, birinchi marta Toshkent tibbiyot institutida 1971-yili J.X.Xamidov, prof. A.T.Oqilov rahbarligida irsiy kasalliklarning tarqalishining oldini olish maqsadida tibbiyot genetikasi bo'limi ochildi. Hozirgi paytda Toshkentdagi akusherlik va ginekologiya ilmiy-tadqiqot institutida hamda tibbiyot institutlarida, yirik poliklinikalar qoshida tibbiyot genetikasi laboratoriyalari ochilgan bo'lib, ularda nikohlanuvchi yoshlarga, irsiy kasalliklari bor odamlarga amaliy yordam ko'rsatiladi. Genetik injeneriya va biotexnologiya usullarining odam genetikasida keng qo'llanilishi tufayli irsiy kasalliklarga tashxis qo'yish, davolash va oldini olish imkoniyatlari paydo bo'ldi.

Genlarning ketma-ketligi qanday ishlaydi Odam genomining xaritasini tuzish uchun olimlar barcha 23xromosomalarning DNKsidagi tayanch juftlik tartibini aniqlashlari kerak edi (agar X va Y jinsiy xromosomalari turlicha deb hisoblasangiz, haqiqatan ham, 24). Har bir xromosomada 50 milliondan 300 million tagacha juftlik bor edi, lekin DNK juft spiralidagi tayanch juftlari bir-birini to'ldirganligi sababli (ya'ni adenin juftlari timin va guanin juftlari sitozin bilan), chunki DNK spiralining bir zanjiri tarkibini avtomatik ravishda ta'minlaydi bir-birini to'ldiruvchi yo'nalish haqida ma'lumot. Boshqacha qilib aytganda, molekulaning tabiati vazifani soddalashtirdi.

Xulosa

Eng ko'p qiziqish uyg'otgan omil shundan iboratki, inson genomini xaritaga tushirish orqali yaqin orada ko'plab kasalliklarning sabablarini topish mumkin bo'ladi. Ushbu tadqiqotlar natijasida olingan ko'plab dorilar va vaktsinalarni ishlab chiqish mumkin. Turli xil kasalliklarning sababini aniqlash orqali odamlar profilaktika choralarini va xatti-harakatlarni qo'llashlari mumkin. Masalan, odam genetik jihatdan o'pka saratoni rivojlanishiga moyil ekanligini bilishi mumkin. Ushbu ma'lumotni hisobga olgan holda, chekishni to'xtatish va ushbu kasallikning oldini olish uchun choralar ko'rish mumkin. l Oddiy qilib aytganda, biz genom - bu insonning irsiy kodi, ya'ni inson genlarining to'plami, deb ayta olamiz. Genetik materialda biz inson organizmining rivojlanishi va ishlashi uchun barcha ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Ushbu genetik kod inson hujayralarining har birida mavjud. Inson genomida 23 ta xromosoma juft bo'lib, ular ichida o'z ichiga olgan genlar mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A. T. Gafurov. “Darvinizm” T. : «O‘qituvchi», 1992.
2. M. To‘xtayev, A. Xamidov. “Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish” T. : 1994.
3. Biologiya. Bibliograficheskiy spravochnik, K. : “Naukova dumka” 1994
4. I. P. Sokolova. “Biologiya”. M. : “Visshaya shkola” 1987.
5. K. Villi. “Biologiya”. Perevod s angliyskogo izdaniya «Mir», M. : 1968.
6. T. X. Xolikov, N. Sh. Sharofiddinxo‘jayev va boshq. “Biologiya”. T. : “Abu Ali ibn Sino” 1996.
7. T. B. Gofman-Kadashnikov, D. F. Petrov. “Biologiya bilan umumiy genetika”. «Meditcina» T. : 1970
8. E. V. Semenov, S. G. Mamantov, V. P. Qogan. “Biologiya”. M. : «Prosveshenie» 1984
9. www.ziyonet.uz